

Intervenciones de estudiantes de enfermería en el autocuidado del adulto mayor

Interventions of nursing students in the self-care of the elderly

(Línea en blanco)

AUTORES:

María Cecibel Vera Márquez

Universidad Técnica de Babahoyo, Docente titular agregado 2
ORCID: 0000-0003-1486-9279, mveram@utb.edu.ec

Consuelo de Jesús Alban Meneses

Universidad Técnica de Babahoyo, Docente titular agregado 1
ORCID: 0000-0003-2014-7328 calban@utb.edu.ec

Tania Estrada Concha

Universidad Técnica de Babahoyo, Docente titular auxiliar 1
ORCID: 0000-0001-7791-460X, testrada@utb.edu.ec

Iliana Ivette Márquez Jiménez

Universidad Técnica de Babahoyo, Docente contratada,
ORCID: 0000-0002-1827-0119, imarquezi@utb.edu.ec

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mveram@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09/ 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12/ 2024

RESUMEN

Los Centros Gerontológico son espacios de cuidados para el adulto mayor y escenarios de prácticas para los estudiantes de la carrera de enfermería, donde el proceso de vinculación permite al educando fortalecer su perfil de egreso realizando diferentes actividades de intervenciones de enfermería cuyo objetivo fue evaluar las intervenciones que realiza el estudiante de enfermería en su proceso de vinculación para el mejoramiento del autocuidado del adulto mayor. Métodos investigación de campo, estudio transversal a una muestra de 50 adultos mayores del Centro Gerontológico que formaban parte del grupo de beneficiarios del

proyecto de vinculación con la sociedad como aporte al bienestar universal y vida saludable, dando como resultados de las intervenciones de cuidados directos se mejoró la condición de la higiene del baño, consumo de líquidos consumiendo lo ideal de ocho o más vasos de agua al día; en los cuidados educativos se incentivó el uso de las medidas de riegos para minimizar caídas aunque el indicador que no se pudo disminuir fue el exceso de agacharse sin necesidad pero si la adaptación de barandales de apoyo en los baños y gradas; en relación a los cuidados cognitivo se desarrolló la práctica de psicoestimulación cognitiva incrementándose la lectura y los juegos lúdicos, concluyéndose que las intervenciones fueron favorables para el mejoramiento del adulto mayor de manera integral.

Palabras claves: Asistencia, autocuidado, adulto mayor, envejecimiento, Centro Gerontológico, estudiante de enfermería

ABSTRACT

The Gerontological Centers are care spaces for the elderly and practice settings for nursing students, where the linking process allows the student to strengthen their graduation profile by carrying out different nursing intervention activities whose objective was to evaluate the interventions. that the nursing student carries out in his connection process to improve the self-care of the elderly. Methods field research, cross-sectional study of a sample of 50 older adults from the Gerontological Center who were part of the group of beneficiaries of the project of connection with society as a contribution to universal well-being and healthy living, resulting in the results of the direct care interventions. the condition of bathroom hygiene improved, fluid consumption consuming the ideal of eight or more glasses of water a day; In educational care, the use of risk measures was encouraged to minimize falls, although the indicator that could not be reduced was excessive unnecessary bending but the adaptation of support railings in bathrooms and steps; In relation to cognitive care, the practice of cognitive psychostimulation was developed, increasing reading and recreational games, concluding that the interventions were favorable for the improvement of the elderly in a comprehensive manner.

Keywords: Assistance, self-care, older adult, aging, Gerontological Center, nursing student

INTRODUCCIÓN

Los adultos mayores por su proceso de envejecimiento presentan cambios en sus procesos físicos, biológicos, psicológicos y sociales, que dependen del estilo de vida, del sistema social y familiar e influyen en las diversas áreas de funcionamiento orgánico que conlleva a la pérdida de la autonomía y a depender de otras personas lo que deriva en impacto familiar y social (Cedeño Vera, 2019), por lo tanto, son un grupo prioritario que requiere mantener un autocuidado eficiente siendo necesario el acompañamiento de personas que fomenten su autocuidado (Vargas, et al, 2020). Dentro del marco referencial de enfermería, Orem define al autocuidado como las actividades que realiza un individuo independientemente a lo largo de su vida para promover y mantener su bienestar personal (Velasco, et al, 2023) es decir, las acciones que una persona ejerce para el cuidado de sí mismo.

En este sentido, las intervenciones de enfermería son esenciales juegan un papel fundamental en la formación del futuro profesionales de enfermería, ya que involucra actividades e iniciativas para generar cambios en la conducta individual o en las actitudes, así como en la calidad y frecuencia de la interacción entre el adulto mayor y uno o más miembros de su red social informal.

En Ecuador según el portal de noticias de Censo 2022 el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos publicó que en Ecuador hay 2.155.507 adultos mayores, de esa cifra, 1.147.823 son mujeres, mientras que 1.007.684 son hombres, mientras que en la provincia de Los Ríos la población adulta mayor de 60 años en adelante es de 105.514 de los cuales 53.006 son hombres y 52.508 son mujeres (INEC, 2022), para satisfacer las demandas en la ciudad de Babahoyo de este grupo humano prioritario se crea el Centro de Integración de adultos mayores (Centro Gerontológico), pero ni los programas, ni las estrategias nacionales y locales han detenido la demanda en incremento que en ciertos casos se refleja una disminución de la calidad de vida (Díaz Vásquez & Sabando Barcia, 2019).

Es necesario establecer que los centros gerontológicos están concebidos como albergue de aquellos adultos mayores que no cuenten con hogares o no pueden ser atendidos por sus familiares, pero debido a la edad que avanza algunos se predisponen a la disminución de su autonomía produciendo dependencia a la forma de vida ofrecida en los centros gerontológicos (Cedeño Vera, 2019), haciendo una aclaración que el envejecimiento es un

proceso fisiológico natural cuya calidad está directamente relacionada con la forma como la persona satisface sus necesidades (Rubio Olivares, et al., 2015); el adulto mayor debe participar de su asistencia sanitaria para modificar aquellos factores de riesgos condicionantes como una nutrición inadecuada, poca actividad física, consumo hábitos perjudiciales a la salud, la falta de controles médicos y tamizajes preventivos, control de peso y de glucosa, etc.

Con todo lo expuesto es oportuno la intervención de la universidad a través de su vinculación con proyectos de servicio a la comunidad que incorpore a este grupo poblacional como es el proyecto de cuidado y autocuidado del adulto mayor ejecutado por los estudiantes de la carrera de enfermería y de esta manera contribuir al bienestar, confort, asistencia educativa y directa al adulto mayor; es decir aportar al bienestar universal y vida saludable acogiendo a la línea de investigación Salud integral y sus factores físicos, mentales y sociales, para lo cual se plantea el siguiente problema:

Cómo las intervenciones que realiza el estudiante de la carrera de enfermería en su proceso de vinculación contribuyen al mejoramiento del autocuidado del adulto mayor.

Objetivos.

Evaluar las intervenciones que realiza el estudiante de enfermería en su proceso de vinculación para el mejoramiento del autocuidado del adulto mayor

METODOLOGÍA

Se estableció un diseño de investigación de campo, con un estudio transversal, a una muestra de 50 adultos mayores del Centro Gerontológico de Babahoyo que formaban parte del grupo beneficiarios del proyecto de vinculación con la sociedad como aporte al bienestar universal y vida saludable, de los cuales 12 son de sexo femenino y 38 de sexo masculino y la participación de 10 estudiante del séptimo nivel de la carrera de enfermería, aplicándose un cuestionario que mide la condiciones de los adultos mayores antes de la intervención y después de la intervención de enfermería por el grupo de estudiantes, en su proceso de intervención se aplicaron valoraciones por teorizantes con apoyo de las escalas de Lawton y Brody, índice de Katz, el MMSE y de Riesgos y caídas.

RESULTADOS

Gráfico N°1: Intervención de cuidado directo para el autocuidado en el adulto mayor del Centro Gerontológico.

Fuentes: adultos mayores del Centro Gerontológico, año 2022

Discusión de datos.

Con la asistencia de los estudiantes los adultos mayores mejoraron su condición de higiene y su hidratación metabólica y corporal.

Gráfico N°2

Intervención educativa para el autocuidado en el adulto mayor del Centro Gerontológico.

Fuentes: adultos mayores del Centro Gerontológico, año 2022

Discusión de datos.

La mayor ponderación antes de la intervención fue de 38% en poseer utensilios al alcance de la mano y evitar agacharse en exceso, y después de la educación, supervisión y cuidados directo se incrementó el indicador a un 48% en poseer utensilios al alcance de la mano, seguido de un 38% la adaptación de barandales de apoyo en los baños y gradas, lo que no se pudo cambiar es el agacharse sin necesidad.

Gráfico N°3

Intervención cognitiva para el autocuidado en el adulto mayor del Centro Gerontológico.

Fuentes: adultos mayores del Centro Gerontológico, año 2022

Discusión de datos.

Con la asistencia de los estudiantes los adultos mayores mejoraron su aspecto cognitivo con el uso de elementos o recursos propios del Centro Gerontológico, bajando el indicador de no participación del 18% al 10%.

DISCUSIÓN

En relación con la higiene personal de los adultos mayores la mayor ponderación antes de la intervención fue de 62% diariamente seguido del 20% a veces; y después de la educación, supervisión y cuidados directo se incrementó el indicador diariamente a un 84%, respetando los minutos de baño para evitar la deshidratación de la piel, es necesario resaltar que el 14% necesita ayuda para el autocuidado de la higiene siendo dependiente del cuidador.

En relación al consumo de líquidos de los adultos mayores la mayor ponderación antes de la intervención fue de 36% del consumo de ocho o más vasos de líquidos al día diariamente seguido del 32% de dos vasos al día; y después de la educación, supervisión y cuidados directo se incrementó el indicador a un 68% lo que contribuye a evitar la descompensación orgánica ya que al envejecer el volumen de agua en el cuerpo disminuye por lo tanto el consumo de agua en cantidades normales es prioritario en ellos.

En relación con la intervención educativa que brindaron los estudiantes para evitar los riesgos de caídas en los adultos mayores se incentivó el uso de medidas preventivas adecuadas a su capacidad funcional y a un entorno seguro dentro de su mismo habitat.

En relación con la intervención de psicoestimulación cognitiva se mejora en el adulto mayor su función motora y su función emocional, logrando además la participación activa, aunque en su mayoría dependiente por sus limitaciones propias del envejecimiento o de su patología de base.

CONCLUSIONES

Las intervenciones dadas por los estudiantes durante su proceso de vinculación con la sociedad dirigida a los adultos mayores del Centro Gerontológico permitieron fortalecer el perfil de egreso en base a los resultados de las diferentes actividades cumplidas como fueron la valoración por teorizantes, aplicación de escalas de Lawton y Brody, índice de Katz, el MMSE y de Riesgos y caídas, lo que permitió identificar las necesidades y afecciones en su estado de salud como problemas depresivos y trastornos de estado de ánimo que provocan en ellos la falta de apetito, sueño y la capacidad de relacionarse con las demás, procediéndose con cuidados de enfermería planificados entre ellos el cuidado de la piel liberando de microorganismo y proporcionando bienestar y comodidad al cuerpo, el consumo de líquidos para mantener en equilibrio fisiológico las funciones del cuerpo, que ayudaron a mejorar su calidad de vida y el confort del adulto mayor, además con la prevención de riesgo de caída se previene lesiones que pueden exacerbar su nivel de dependencia. Con la asistencia que le dieron los estudiantes los adultos mayores mejoraron su condición de salud.

Agradecimientos:

Al Centro Gerontológico por la apertura en la realización de las actividades de Vinculación con la Sociedad, a los grupos de estudiantes del II PAO 2022 por su dedicación en el cumplimiento de las intervenciones de cuidado al adulto mayor

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cedeño Vera, B. (2019). *Cuidado y autocuidado del adulto mayor en relación a la problemática del envejecimiento*. Manta: Editorial: ULEAM. Obtenido de <https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/2588/1/ULEAM-ENF-0064.pdf>
- Díaz Vásconez, P. A., & Sabando Barcia, S. Y. (2019). *Cuidados de enfermería en el adulto mayor del Centro Gerontológico*. Babahoyo: Universidad Técnica de Babahoyo. Obtenido de <http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/6988/P-UTB-FCS-ENF-000165.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- INEC. (2022). *Censo Ecuador*. Obtenido de <https://www.censoecuador.gob.ec/resultados-censo/>
- Rubio Olivares, D. Y., Rivera Martínez, L., Borges Oquendo, L. d., & González Crespo, F. V. (2015). Calidad de vida en el adulto mayor. *Revista Científico-Methodológica VARONA, N°61*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/3606/360643422019.pdf>
- tiempo, E. (2017). En Ecuador hay 7 adultos mayores por cada 100 habitantes. *Diario El Tiempo*.
- Vargas Aguilar, G. M., Olaya Pincay, M. E., Suarez Vera, D., & Stepenka Álvarez, V. (2020). Incidencia de la valoración de enfermería en el autocuidado del adulto mayor. *Revista Universidad, Ciencia y Tecnología, Vol. 24(N° 105)*. doi:DOI: 10.47460/uct.v24i105.379
- Velasco Yanez, R. J., Cajape Quimis, J. C., Cunalema Fernández, J. A., & Vargas Aguilar, G. M. (2023). Significado del autocuidado en el adulto mayor desde el modelo de promoción de salud. *Revista Gerokomos, Vol. 33(N°3)*. Obtenido de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2022000300003